

SHAXSDA EMOTSIONAL HAYRIXOXLIKNI NAMOYON BO‘LISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

N.Jabborov

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti kursanti

Annotatsiya. Maqolada emotsional hayrixoxlikni shaxsda shakllanishiga doir nazariy tahlil amalga oshirilgan. Shuningdek, emotsional hayrixoxlik empatiyani bir ko‘rinishi ekanligi asoslanilgan.

Kalit so‘zlar: emotsiya, hissiyot, emotsional hayrixoxlik, empatiya, kayfiyat, ichki kechinma, hamdardlik, pozitiv baho, xulq-atvor.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКОМ

**Н. Джабборов – курсант Университета общественной безопасности
Республики Узбекистан.**

Аннотация. Данная статья посвящена теоретическому анализу эмоционального отклика в развитии личности. А так же, эмоциональный отклик представлен как вид эмпатии.

Ключевые слова: эмоция, эмоциональный отклик, эмпатия, настроение, внутренние переживание, сочувствие, позитивная оценка, поведение.

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF EXHIBITING EMOTIONAL BENEVOLENCE IN A PERSON

**N. Jabborov is a cadet at the Public Security University of the Republic
of Uzbekistan**

Annotation. This article is devoted to the theoretical analysis of the emotional response in the development of personality. And also, the emotional response is presented as a kind of empathy

Key words: emotion, emotional response, empathy, mood, inner experience, empathy, positive assessment, behavior

Ma'lumki, shaxsning emotsiya va hissiyotlari uning xususiyati, chuqurligi, faoliyatga ta'siri va intensivligiga qarab farqlanadi. Emotsiya va hissiyotning o'ziga xosligi shundan iboratki, u shaxsning u yoki bu hodisaga nisbatan munosabatini ifoda etadi: ijobiy yoki salbiy [3]. Emotsiya va hissiyotlarning namoyon bo'lishiga qarab chuqur va chuqur bo'lmaganini e'tirof etish mumkin. Faoliyatning faolligiga qarab emotsiya va hissiyotlarni stenik va asteniklarga ajratish mumkin. Emotsiyalarning o'ziga xosligiga qarab ularni quyidagilarga bo'lish mumkin: 1) his etishning emotsional toni; 2) emotsional hayrixohlik; 3) kayfiyat; 4)konfliktli emotsional holat; 5) yuqori emotsiyalar. Biz emotsional hayrixohlikka to'xtalib o'tamiz [5].

Emotsional xayrixohlik- atrof bo'layotgan o'zgarishlarga operativ ya'ni tezlikda emotsional javob berishdir. Emotsional xayrixohlik shaxsning emotsional rivojlanganligi, uning emotsional tonusi bilan bog'liqdir. Emotsional xayrixohlikning turlaridan biri sintoniya- bu boshqa shaxslarga emotsional hamdardlik bildirish bo'lib, shaxsning muhim ijtimoiy sifatlaridan biri hisoblanadi. O'zi o'zida ijtimoiy-emotsional aloqalar olimlar tomonidan umumiy bir jarayon sifatida ko'rib, ikki komponentdan iboratdir, ya'ni impressiv (emotsional holatlarni qabul qilish va tushunish) hamda boshqa shaxsni emotsional affektiv tushunish sifatida affektiv empatik xayrixohlikdir.

Emotsional xayrixohlik o'z xarakteriga ko'ra alohida emotsional reaksiya bo'lib namoyon bo'lish bilan birga, barqaror rivojlantirilgan hissiyot ham bo'lishi mumkin. V.K.Vilyunas ta'kidlashicha, emotsional o'zini namoyon qilishning muhim determinant bu emotsional rekatsiyalarning o'zaro aloqasi, o'zgaruvchan sharoitida ularning o'zgarishi va yangilarini paydo qilishi hisoblanadi [1]. Ushbu jarayonlarning muayyan bir qonuniyatlarga bo'ysunishi dinamik jarayonlarni ajratib olishga imkon yaratadi. Bizning tadqiqotlik ishimizda bu holat turli empatik xayrixohliklarda namoyon bo'ladi: -hamdardlik (boshqa shaxsning emotsiyalarini xuddi o'zinikidek his qilish; -sub'ekt boshqa shaxsning ichki kechinmalari tushunishi va his qilishi; -yordam berishga intilish. Ushbu empatik xayrixohlik komponentlarini muhimligini boshqa olim tomonidan ham ta'kidlangan. K.Rodgers emotsional, kognitiv va gumanistik empatiyani ajratib o'tgan.

Emotsional holatning yuqorida bo'linishiga asos empatik xayrixohlikni boshqa shaxsning manfaatiga nisbatan motivatsiya shakllanishini keltirish mumkin [2]. Ijtimoiy-emotsional jarayonlarning tarkibi kelayotgan signalga qanday ichki mexanizm paydo bo'lishiga, bu mexanizmning qanday ahvolda ekanligiga, signalning xarakteriga, individ qanday sharoitga ega ekanligiga bog'liq bo'ladi. Bitta signal shaxs unga nisbatan javbob berishga sharoiti bormi yo'qligiga qarab barchada turlicha ijtimoiy-emotsional reaksiyani keltirib chiqaradi. Aynan ehtiyoj, motiv va uning roli shaxsning ijtimoiy- emotsional rivojlanishida yirik bir psixologik oqimning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi, ya'ni motivatsion. Ushbu oqim tarafdorlarining fikriga ko'ra shaxsning ijtimoiy-emotsional rivojlanishida predmet va atrof-muhiga emotsional munosabat bildirishni shakllantiruvchi motivatsion mexanizm muhim hisoblanadi. Shaxsning muloqot qilish tajribasi qanchalik ko'p hamda tizimlashgan va qanchalik o'zini

shaxs sifatida rivojlangan bo'lishi, boshqa shaxsni ahvolini tushinishda unda paydo bo'ladigan obrazlar, fikrlardan va hissiyotlari qanchalikdir darajada uning ayni damdagi faoliyatiga ta'sir qiladi [4].

Shu o'rinda aytish mumkin-ki, shaxsning emotsional sohasi o'ziga xos murakkab va namoyon bo'lishi ko'ra turlichadir, boshqacha qilib aytganda individuallashtirgandir. Emotsiyalarning o'ziga xos individualliklarini o'rganishga qaratilgan ko'pgina psixologik tadqiqotlarda shaxsning rivojlanishi va faoliyatini tashkil etishda aniq namoyon bo'ladigan jihatlari o'rganilgan. Shunga qaramasdan unchalik namoyon bo'lmagan, deyarli bilinmaydigan, vaqtinchalik bo'ladigan emotsiyalarning ham shaxsning faoliyatiga ta'siriga ham to'xtalib o'tilgan. Shundaylaridan bir bu yuqorida ham ta'kidlangan emotsional xayrixohlikdir. Emotsional xayrixohlik shaxsning emotsional sohasidagi elementar va keng tarqalgan shaklidir. U bevosita ob'ektni qabul qilish jarayonida paydo bo'ladi va sub'ektning unga nisbatan juda kuchli bo'lmagan va uzoq davom etmaydigan hamdardligi bo'lib, so'z bilan ham namoyon bo'lishi mumkin: yoqimli-yoqimsiz, yoqdi- yoqmadi, befarqlik. Har bir sensorli ta'sir muayyan bir ahamiyatga egadir. Boshqacha qilib aytganda ushbu harakatdan sub'ektning ko'ngli to'ladi yoki to'lmaydi. Emotsional hayrixohlik ob'ektning jismoniy, funksional, semantik, assemantik yoki boshqa ta'sirdan paydo bo'ladi. Ushbu metodikada emotsional hayrixohlikning jismoniy xususiyatiga nisbatan javobi o'rganiladi, chunki ushbu xususiyat o'z xarakteriga ko'ra universalidir. Ob'ektning turli tuman jismoniy xususiyatidan uning aynan shakliga nisbatan emotsional xayrixohlik ko'p o'rganilgandir. Ba'zi hollarda ehtiyojlar ustun keladi (masalan, ehtiyoj qondirilmasa salbiy emotsional hayrixohlik keng darajadagi jismoniy harakatlarni keltirishi mumkin). boshqa hollarda esa ehtiyojning tarkibiga bog'liq bo'lmagan boshqa xususiyat ustun kelishi mumkin (ixtiyordan tashqari bo'lgan

emotsional xayrixohlik, masalan, eshikning yoqimsiz ovozi, temirning oynadagi ovozi ba h.k.).

Emotsional hayrixohlikning uch darjasini keltirish mumkin. Ular: yuqori, oʻrta va quyi. Har biriga alohida toʻxtalib oʻtsak [7].

Empatiyaning yuqorida darajasi agressiya va qiynashga zid boʻlib, yon berish, boshqalarni tezda kechirish (ammo oʻzini emas), juda ezma ishni ham qilishga tayyor boʻlishda namoyon boʻladi. Ushbu darajadagi shaxslarda past darajadagilarga nisbatan quyidagi farqlar boʻladi: -emotsional stimullarga nisbatan yurak urushining tezlashishi; -emotsional, yigʻlashga nisbatan beriluvchan; -otonalari ular bilan koʻp vaqt oʻtkazgan, oʻz emotsiya va ichki kechinmalarini bekitmagan; -real harakatlarida altruizm namoyon boʻladi; -affiliativ xulqni (doʻstlik munosabatlarni ushlab turish va mustahkamliash) namoyon qiladi; - AGESsivligi nisbatan kam; -pozitiv ijtimoiy xususiyatlarni muhim hisoblaydi; - maʼnaviy baho berishga yoʻnalgan.

Boshqa odamlarga nisbatan hamdardlik bildirish bu ijobiy xususiyatdir, biroq uning gipetrofirofisida, effektiv ijtimoiylashuvni taʼminlashga toʻsqinlik qiluvchi boshqa odamlarga qaram boʻlish, tezda xafa boʻlishni, hatto turli psixosomatik kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Empatiyaning oʻrta (normal) rivojlanishi shaxslararo munosabatlarda boshqa shaxsni oʻz taassurotlariga qarab emas, balki uning harakatlariga qarab baho berish bilan namoyon boʻladi. Oʻz oʻzidan bunday toifadagilar oʻz emotsiyalarini yaxshi nazorat qiladilar, biroq shunga qaramay shaxslararo munosabatlarda uzoqni koʻra olmaydilar.

Empatiyaning quyi darajasi boshqa shaxslar bilan muloqot oʻrnatishda qiynaladilar, katta guruhlarda oʻzlarini noqulay his qiladilar, emotsional harakatlarni tushunmaydilar, atrofdagilar bilan koʻpincha til topisha olmaydilar.

Ushbu darajadagilar individual ishlaganlari guruhiydan ko‘ra samaraliroq, ratsional qaror qabul qilishga molik, boshqalarni hayrixohlik va e‘tiborliligidan ko‘ra, ishdagi xususiyatlarini ko‘proq qadrlaydilar [6].

O‘zini tutishdagi samarali bo‘lmagan yo‘lni tanlash ushbu shaxsning individualligi yoki boshqa shaxsning hayotida ishitirok etishni bilmasligi oqibati bo‘lishi mumkin. Emotsional xayrixohlikni rivojlantirish uchun kommunikativ ko‘nikmalarni, ayniqsa boshqalarni tinglash olish, emotsiyalarni rivojlantirish orqali erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Артемьева Е. Ю. Психология субъективной семантики. М., 1980.
2. Базыма Б. А. К вопросу об эмоциональных основах индивидуальных цветовых предпочтений в норме и при патологии // Вестн. Харьк. ун-та. Психология личности и познавательных процессов. 1989. № 337.
3. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком. М., 1982.
4. Урванцев Л. П. Психология восприятия цвета: Учеб. пособие. Ярославль, 1981
5. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций / Пер. с польск. М., 1979.
6. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 1940
7. Lagodska W. Znaczenie emocjonalne barw dla chorych na schizofrenie // Zdrow. psych. 1985. 26. N 1. P. 52 — 60.